

HTML VA VEB SAHIFALAR YARATISH VA O‘QITISH METODIKASI

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

Xoliqova Dilso‘z Mamaqo‘zi qizi

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy matematika yo‘nalishi 4-bosqich 21.08-guruh
talabasi

Annotatsiya: HTML (Hypertext Markup Language) veb sahifalar yaratishda asosiy til hisoblanadi. Ushbu maqolada veb-sayt va veb-ilovalarni ta’limda qo‘llashdagi yutuq va kamchiliklari ko‘rib chiqilgan. Ta’limda veb-saytlarni qanday maqsadda qo‘llash lozim va veb saytlar asosini nimalar tashkil qilishi haqida fikr olib borilgan. Veb-sayt tushunchasini hayotimiz davomida ko‘p bora eshitamiz va bu internet bilan bog‘liq atama ekanligini ham bilamiz. Ammo uning asl mohiyati haqida va uning bugungi kunda nega ommalashib borayotgani haqida o‘ylab ko‘rmaymiz. Veb-sayt tushunchasi to‘g‘risidagi barcha to‘liq ma’lumotlarni va uni qanday yaratish kerakligini ushbu maqolada ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Veb-sayt, veb-ilova, brauzer, domen, HTML, CSS, ta’lim sohasi.

HTML AND WEB PAGES CREATION AND TEACHING METHODOLOGY

Abstract: HTML (Hypertext Markup Language) is the main language for creating web pages. This article examines the advantages and disadvantages of using websites and web applications in education. An idea was made about the purpose of using websites in education and what constitutes the basis of websites. We hear the concept of website many times in our lives and we also know that it is a term related to the internet. But we don't think about its true nature and why it is becoming popular today. All the complete information about the concept of a website and how to create one is shown in this article.

Keywords: Website, Web Application, Browser, Domain, HTML, CSS, Education.

Web - “o‘rgimchak to‘ri, tarmoq” va site- “joy, segment, tarmoqning bir qismi” atamalarining birlashmasi hisoblanadi. Veb-sayt bu – bitta domen nomidan foydalaniladigan, bir-biriga mazmun jihatdan bog‘liq bo‘lgan sahifalar to‘plami

hisoblanadi. Ularda turli matn va grafiklar (tasvirlar, videolar, animatsiyalar) mavjud bo'ladi. Veb saytlardan shaxs, guruh, korxon va tashkilotlar tomonidan turli maqsadlarda foydalaniladi. Qo'shimcha qilib aytish mumkinki, sayt interda joylashgan, turli xildagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan manzil hisoblanadi.

Hozirgi kunga kelib, veb-saytning ta'lim, yangiliklar, forumlar, ijtimoiy (online-do'konlar), bloglar, landinglar kabi turlari mavjud bo'lib, ulardan ko'p sohalarda qo'llanilmoqda. Internetdagi sayt ularga turli imkoniyat va qulayliklarni yaratib bermoqda. Masalan: a) Kompaniya yoki shaxs haqidagi batafsil ma'lumotlarni taqdim etish; b) Mijozlarni jalb etish; c) Mijozlarga xizmat ko'rsatish; d) Axborot almashish; e) Kompaniya imedji (sayt borligi kompaniya taraqqiyoti va uning zamon talablariga muvofiqligidan dalolat beradi). Hozirda biz uchun eng muhimi Veb-saytlarning ta'lim sohasida qo'llanilayotganidadir. Veb saytlarni ta'limda qo'llash ahamiyati juda katta, chunki ular o'quvchilarga interaktiv ta'lim imkoniyatlarini taqdim etadi va ularning o'zlarining o'rganish jarayonini kuchaytiradi. Veb saytlarni va veb-illovalarni ta'limda qo'llash ko'p imkoniyatlarni ochib beradi. Veb saytlar, o'quvchilarga darsliklar, dars natijalari, qo'llanmalar va boshqa o'quv materiallariga elektron tarzda kirish imkoniyatini taqdim etadi. Veb saytlar interaktiv vositalar orqali o'quvchilarga qiziqarli darslar taqdim etadi. Bunga, videolar, animatsiyalar va boshqa interaktiv vositalarni keltirish mumkin. Ular orqali konseptsiyalarni tushunish va o'rganish o'quvchi yoshlar uchun oson va qiziqarli kichadi. Veb saytlar o'quvchilarga ularning o'zlarining o'rganish tempiga mos ma'lumotlarni taqdim etish orqali individual ta'lim imkoniyatlarini yaratadi. Veb saytlar orqali o'quvchilar dasturlar va ilovalar yaratish orqali o'zlarining texnologiyalar sohasidagi ko'nikmalarini amaliyotda kuchaytirishlari mumkin. Bu, ularning savodxonlikni rivojlantirish va muammolarini echishlari uchun yaxshi bir vosita bo'ladi. Veb saytlar o'quvchilarga jamoatchilikda ishlash va hamkorlik qilishga imkoniyat yaratadi. Ular birgalikda veb saytlar yaratish, maqola yozish yoki projeklarni amalga oshirish orqali qo'shimcha ta'lim imkoniyatlarini baholashlari mumkin. Veb saytlarni ta'limda qo'llash, o'quvchilarga aktiv va interaktiv ta'lim imkoniyatlarini taqdim etadi va ularni texnologik sohani tushunishga tashrif buyurtiradi. Bu, ularni innovatsiyalarga qiziqishini oshiradi va ularni kelajakda texnologiyalar sohasida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun tayyorlaydi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Veb-sayt bu veb-sahifalar birlashmasi va shuning uchun avvalo veb-sahifa yaratishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Veb-sahifa – World Wide Webdagi gipermatnli hujjatdir. Veb-sahifalar foydalanuvchiga Veb server tomonidan jo'natiladi hamda ularni Veb-brouzer yordamida ko'rish mumkin. Veb-server bu- foydalanuvchi so'rovlarini

boshqaradi, so'rovlarni to'g'ri komponentga yo'naltiradi va barcha dastur operatsiyalarini boshqaradi. Veb-brouzer esa mijoz komponenti bo'lib, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqada bo'ladigan, kiritilgan ma'lumotlarni qabul qiluvchi va taqdimot mantiqini boshqaradigan, foydalanuvchining ilova bilan o'zaro munosabatini boshqaruvchi asosiy component hisoblanadi. Bu ikki o'zaro aloqada bo'ladigan komponentlar Veb-arxitekturasi komponentlari hisoblanadi. Veb-sahifa odatda HTML, JavaScript va CSS bilan kodlangan ilova mazmunini aks ettiradi. Veb ilova veb-saytdan foydalanuvchilarga ma'lumotlar bilan ishlash va vazifalarni bajarish qobiliyatini taqdim etish bilan farqlanib turadi. Ba'zi hollarda veb-saytga interaktivlik va funktsionallik qo'shib uni veb-ilovaga aylantirish ham mumkin.

Quyida o'qitish maqsadlarini ko'rib chiqamiz.

1. Talabalarga HTML strukturasi, teglar va atributlar haqida ma'lumot berish.
2. Talabalarni o'z sahifalarini yaratishga va formatlashga o'rgatish.
3. Kod yozish, muammolarni hal qilish va dizayn tushunchalarini o'zlashtirish.

O'qitish metodlari quyidagilardan iborat.

HTML va veb texnologiyalari haqida nazariy bilimlarni berish. Vizual materiallar orqali tushuntirishlarni kuchaytirish. HTMLning asosiy strukturasi tushuntirish. HTML taglari va atributlari haqida ma'lumot berish. Veb sahifa elementlarini (matn, rasm, havola, forma va h.k.) kiritish. Talabalar o'zlari kod yozishlari uchun alohida mashg'ulotlar o'tkazish. Real hayotiy vazifalar asosida mini loyihalar yaratish. Bunda, sahifaning sarlavhasi, matni, rasm va havolalar bo'lishi kerak. Talabalarni kichik guruhlariga bo'lib, birgalikda loyiha ustida ishlashga undash. Bu ularni birgalikda ishlashga va yangi g'oyalarni rivojlantirishga undaydi. Talabalar bir-birlari bilan fikr almashishlari va birgalikda muammolarni hal qilishlari uchun guruh muhokamalari o'tkaziladi. Bu usul o'zaro o'rganish va yangi yondashuvlarni kashf etishga yordam beradi. Codecademy, freeCodeCamp kabi resurslardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.: "HTML va CSS: Dizayn va Qurilish" kabi kitoblar dasturchilar uchun foydali manba bo'lishi mumkin va YouTube da ham HTML bo'yicha ko'plab ta'limiy videolarni topish mumkin.

Bugungi kunda veb sahifalar yaratish ko'nikmalari har qanday sohada muhim ahamiyatga ega. HTML (HyperText Markup Language) veb sahifalarining asosiy qurilish bloki bo'lib, uni o'rganish har bir dasturchi va dizayner uchun zarurdir. Ushbu maqolada HTML va veb sahifalar yaratish bo'yicha o'qitish metodikasini ko'rib chiqamiz.

Talabalar HTML nima ekanligini va uning veb sahifalaridagi rolini tushunishlari kerak. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun talabalar HTML kodini yozish va veb sahifalarni yaratish bo'yicha bilimlarga ega bo'lishlari lozim.

Talabalar HTML kodida yuzaga keladigan muammolarni aniqlash va hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shaxsiy Veb sahifa yaratishni ham korsak. Bunda talabalar, o'z ismingiz va kontakt ma'lumotlaringizni, qisqacha biografiya, ishlaringizning portfeli, ijtimoiy tarmoqlarga havolalar yaratishi mumkin.

Veb dasturchi sifatida muvaffaqiyatli bo'lish uchun zaruriy texnik ko'nikmalarga ega bo'lish juda muhim. Ushbu bo'limda kod yozish, muammolarni hal qilish va dizayn tushunchalarini o'zlashtirish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Kod yozish — veb dasturlashning asosiy ko'nikmasidir. Bu jarayonda quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak.

Sintaksisni o'rganish: HTML, CSS, va JavaScript ning asosiy qoidalarini o'zlashtirish. Har bir tilning sintaksisi va qoidalarini yaxshi bilish muhimdir.

Amaliy mashqlar: Kod yozish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ko'plab amaliy mashqlarni bajarish. Har kuni yangi loyihalar ustida ishlash va kod yozish jarayonini davom ettirish. IDE (Integrated Development Environment) yoki matn muharrirlari (masalan, VS Code, Sublime Text) bilan tanishish. Bu vositalar kod yozishda qulaylik yaratadi.

Veb sahifalar yaratishda dizayn tushunchalari ham muhim ahamiyatga ega. Bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak.

Veb sahifalarning turli qurilmalarda (kompyuter, telefon, planshet) to'g'ri ko'rinishini ta'minlash uchun responsive dizayn prinsiplarini o'rganish.

Foydalanuvchilar uchun qulay interfeys yaratish. UX dizaynining asosiy tamoyillarini tushunish va ularga amal qilish. UI dizayni elementlarini, ranglar, shriftlar va joylashuvlarni o'rganish. O'z sahifalaringizda estetik jihatdan yoqimli dizayn yaratish. Loyihalarni rejalashtirishda prototiplar va mockuplar yaratish. Figma yoki Adobe XD kabi vositalardan foydalanish.

XULOSA

HTML va veb sahifalar yaratish o'qitish jarayoni talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Ushbu metodikalar yordamida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlab, kelajakda muvaffaqiyatli dasturchi bo'lishlari mumkin. O'qituvchilar va mentorlar ushbu yondashuvlarni qo'llash orqali talabalarning qiziqishini oshirishlari va ularni o'zlashtirish jarayonida qo'llab-quvvatlashlari mumkin

Mavzuni to'liqroq tushinish uchun metodlar:

Sinkveyn metodi

	HTML
	<p> paragraflar
	Web sahifa yaratuvchi
	<html> HTML hujjatining boshlanishi
	Web language

Baliq skeleti metodi

T sxema metodi

Ijobiy

1. Oson o'rganish

- Oddiy Sintaksis: HTMLning oddiy va tushunarli sintaksisi yangi boshlovchilar uchun o'rganishni osonlashtiradi.

2. Amaliy Mashg'ulotlar

- Haqiqiy Loyihalar: Talabalarga amaliy loyihalar yaratish imkonini berish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini taqdim etadi.

3. Kengaytirilgan Ko'nikmalar

- Dizayn va Interaktivlik: HTML bilan birga CSS va JavaScriptni o'rganish, talabalarga to'liq veb sahifalar yaratish imkonini beradi.

Salbiy

1. Tez O'zgaruvchan Texnologiyalar

- Doimiy Yangilanish: Veb texnologiyalari tez o'zgarib boradi, shuning uchun o'qitish materiallarini yangilab turish qiyin bo'lishi mumkin.

2. Amaliyotning Yetishmasligi

- Nazariyaga E'tibor: Ba'zi o'qitish metodikalari nazariyaga ko'p e'tibor qaratishi mumkin, bu esa amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda kamchiliklar keltirib chiqaradi.

3. Resurslar va Mavjudlik

- O'zaro Farq: O'qituvchilar va talabalar uchun bir xil resurslar mavjud emas. Yaxshi o'qitish materiallari va

Adabiyotlar:

1. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.

2. Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна Турсунова. "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ." International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 296-299.

3. Sevinch, Maslaidinova. "VIRTUAL LABORATORIYALAR VA ULARNING O'QITISH JARAYONIDAGI AHAMIYATI." PEDAGOGS 53.1 (2024): 196-200.

4. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.